

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.11669850>

FOLKLOR IJROCHILIGIDA DOIRA VA RAQS

Kamoliddin Salimov

O‘zbekiston davlat san’at va madaniyat instituti

“Xalq ijodiyoti” kafedrası o‘qituvchisi

Dilovartojiboyeva883@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu maqolda folklor ijrochiligida doira va raqs uslublari, ritmlari, harakatlar hamda folklor jamoalari repertuarlarida tutgan o‘rni haqida fikr-mulohazalar bildirilgan bo‘lib. Shuningdek, doira orqali raqs ijro etish usullari, raqsning harakat turlari, folklorcha ijro haqida batafsil ma‘lumotlar keltirib o‘tilgan. Bundan tashqari, doirada folklor ijrosi uchun qo‘l harakatlari, raqs maktablari va raqsning ijro bilan bog‘liq xususiyatlari xususida alohida to‘xtalib o‘tilgan.

Kalit so‘zlar: folklor ijrochiligi, doira, raqs, harakatlar, ritm, musiqa, mustaqil ko‘nikma, etnografik ijodiyot.

КРУГ И ТАНЕЦ В ФОЛЬКЛОРНОМ ИСПОЛНЕНИИ

Камолиддин Салимов

Государственный институт искусства и культуры Узбекистана

Преподаватель кафедры «Народное искусство»

Dilovartojiboyeva883@gmail.com

Аннотация: В данной статье высказываются мнения о стилях хоровода и танца, ритмике, движениях и их месте в репертуаре фольклорных коллективов в фольклорном исполнительстве. Также дается подробная информация о методах танцевального исполнения, видах танцевальных движений, фольклорном исполнении. Кроме того, в рамках обсуждаются движения рук для фольклорных представлений, танцевальные школы и характеристики танца, связанные с исполнением.

Ключевые слова: фольклорное представление, круг, танец, движения, ритм, музыка, самостоятельное мастерство, этнографическое творчество.

CIRCLE AND DANCE IN FOLKLORE PERFORMANCE

Kamoliddin Salimov

State Institute of Art and Culture of Uzbekistan

Teacher of the "Folk Art" department

Abstract: *In this article, opinions are expressed about circle and dance styles, rhythms, movements and their place in the repertoires of folklore groups in folklore performance. Also, detailed information about dance performance methods, types of dance movements, folklore performance is given. In addition, hand movements for folklore performance, dance schools, and performance-related characteristics of dance are discussed in the framework.*

Key words: *folklore performance, circle, dance, movements, rhythm, music, independent skill, ethnographic creativity.*

KIRISH

Folklor cholgʻusi deganda biz xalq orasida keng tarqalgan, tuzilishi, ijro qilinishi nuqtai nazaridan oddiy va sodda boʻlgan cholgʻularni tushunamiz. Respublikamizning turli hududlarida oʻsha vohaga xos folklor etnografik musiqasi va cholgʻulari mavjud boʻlib, ular azaldan mazkur hududda istiqomat qiladigan aholining turmush tarzi, urf-odatlarini bilan bevosita bogʻliqdir. Bunga asosan Fargʻona-Toshkent, Buxoro-Samarqand, Surxondaryo-Qashqadaryo va Xorazm vohalari uslublari kiradi. Har bir hududdagi havaskor ijrochilar oʻziga xos va qulay boʻlgan cholgʻuda ijro etib, oʻz madaniyati va sanʼatini namoyish qiladi va targʻib etadi. Shuningdek, turli viloyatlar aholisining turmush tarzi yaqinligi, ommaviy axborot vositalari, globallashuv jarayonlari natijasida bugungi jadal rivojlanish davrida bir voha madaniyati boshqasining urf-odatlarini va udumlari bilan tanishish, ularni oʻrganish va oʻziga yoqqan qirralarini oʻz anʼanalariga kiritish imkoniyatiga ega.[1] Bu fikr folklor cholgʻulariga ham taaluqli. Lekin, cholgʻularning turli vohalar boʻyicha tarqalish jarayoni azaldan mavjud boʻlgan. Masalan, karnay, surnay, nogʻora cholgʻularini barcha viloyatlarda uchratish mumkin. Bu cholgʻular xalqning eng shodiyona kunlarida, toʻyu-tantanalarda baralla yangraydi.

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODOLOGIYA

Uzoq tarixiy rivojlanish davomida turli xalqlar folklor etnografiyada oʻzining tuzilishi, tovush hosil qilinishi, ijro va ifoda imkoniyati hamda chalinishi jihatidan xilma-xil zarbli cholgʻularning turlari shakllangan. Ushbu "Raqs" turi sifatida doira

raqsi o'z ichiga o'zbek raqsining uchta asosiy maktabini, bundan tashqari, zamonaviy raqslarini o'z ichiga qamrab oladi va talabalar harakatning nafisligini, maromiyligini, bir-biriga mutanosibligini farqlay oladilar. Yoshlarga o'zbek xalqining sevimli san'atkorlari, o'zbek xalq raqs san'ati asoschilari Usta Olim Komilov, Tamaraxonim, M.Turg'unboyeva hamda o'zbek raqs san'atini rivojlanishda va shu yuksak darajaga yetishishida o'zlarining samarali mehnatlari bilan hissa qo'shgan O'zbekiston xalq artistlari Roziya Karimova, Isohor Oqilovlar ijodi o'rgatiladi.[2] Raqs san'ati talabalarda faqat harakat malakalarini egallash uchunгина emas, balki ularning ijodiy topshiriqlami mustaqil bajarish ko'nikmasi shakllanadi. Raqs mazmuni ularni o'ylashga, fikrlashga va ongida paydo bo'lgan fikrlarni og'zaki bayon etishga undaydi.

NATIJALAR

Folklor cholg'ulari keng tarqalgan hududlardan biri bu Qashqadaryo-Surxondaryo vohasidir. U Respublikamizning nisbatan chekka hududini tashkil etganligi uchun, uning qishloqlarida qadimiy an'anaviy cholg'ular ko'p saqlanib qolgan. Bu yerda biz changqo'biz, sibizg'a, sopol nay, g'ajir nay, do'mbira, qoshiq cholg'ularining keng tarqalganligining guvohi bolamiz.

Qashqadaryo va Surxondaryoda folklor etnografik ijodiyoti, turli xil xalq sayllari, bayramlarini tez-tez o'tkazib turish, milliy udumlarni targ'ib qilish, ularni qadrlash va avloddan - avlodga yetkazishga katta e'tibor qaratiladi. Bu o'rinda folklor etnografik ansambllar tomonidan xalq cholg'ularining barcha madaniy-ma'rifiy tadbirlarda keng qo'llanilishini ham ta'kidlash joiz. Masalan, Surxondaryoda "Boysun", "Shalola", "Qo'ng'iroq", "Bulbuligo'yo" folklor etnografik ansambllari keng tanilgan.[3] Doira cholg'usi cholg'uchini o'ng va chap qo'llari, teriga urilishi orqali ovoz chiqariladi. Nog'ora cholg'usi cho'pni teriga urush orqali ovoz chiqaradi. Safoyil cholg'usi urma asboblar turkimiga kiradi. Silkitib asosiy zarb, ijrochining egniga tekkizish orqali chiqariladi. qayroq cholg'usi toshni temirga urish orqali ovoz chiqariladi. Olimlarning fikricha, eng muhimi ijro jarayonida cholg'uchi tana a'zolarining hech qanday zo'riqishsiz, kuchanishsiz tabiiy vaziyatni ijrochi holatining asosi qilib olinishi zarurligi uqtiriladi.

Cholg'u asbobida barmoqlar joylashuvi ularning tabiiy holatidan kelib chiqmog'i darkor. Ayniqsa doirada o'quvchi barmoqlari yarim egilgan tabiiy holatda bo'lishi, yuqoriga ortiqcha ko'tarilmasligi, yon tomonga surilib ketmasligi zarur. Sozandaning sahnadagi ko'rinishi va o'zini tutishiga ijrochilik holati salbiy ta'sir qilmasligi kerak. Ya'ni har xil bachkana qiliqlar, ortiqcha chayqalish yoki cholg'uni har tomonga yo'naltirish, qimirlatish, tinglovchiga yoki jo'rnavozga orqasi bilan turish

kabi kishining g'ashiga tegadigan harakatlarni oldi olinishi zarur. Chunki noto'g'ri ijrochilik holatiga ko'nikish oson, ammo uni to'g'rilash ancha mushkul. Bunga misol qilib abituriyentlarning konservatoriyaga kirish davrini keltirish mumkin. Bu paytda turli muammolar uchraydi. Bular mezrobli, urma, kamonli, damli cholg'ularda yuqori registr 26 pardalarini ushlab tura olmaslik, labni tez charchab qolishi, tovushlarning toza emasligi, attaka paytida aniqlikning yo'qligi va boshqalar.[4]

MUHOKAMA

Ushbu yetishmovchiliklarni bartaraf qilish uchun konservatoriya professor-o'qituvchisi talabani cholg'u asbobini ushlab holati, joylashuvi va boshqa masalalarni ko'rib chiqishi kerak bo'ladi. Ammo konservatoriya ijrochilik holatini to'g'rilaydigan joy emas. Lekin konservatoriya professori talabani rivojlanishiga uning ijrochilik holati iskanja bo'lib xalaqit berib turishiga ham qarab tura olmaydi. Shu sababdan professor talabani oldingi o'qituvchisi qilgan xatosini to'g'rilashga majbur bo'ladi. Bunday o'zgarish qilish uchun o'qituvchi talabada quyidagi omillarning mavjudligiga amin bo'lishi kerak:

1. Yuqori darajadagi jismoniy yetuklik (birinchi navbatda harakatlar, oyoq va qo'l organlarining sog'lomligi);
2. Yuksak musiqiy qobiliyat egasi ekanligi;
3. Mehnatsevarlik va maqsad sari intilish kabi xislatlar mavjud bo'lsa abituriyent ijro holatidagi barcha yetishmovchilik va muammolar ketkaziladigan katta mehnat asab va vaqt evaziga to'g'rilanishi mumkin.[5]

Yuqorida ta'kidlab o'tganimizdek, doira - bu o'zbek, tojik va uyg'ur xalqlari orasida keng tarqalgan, folklor jamoalari uchun muhim, tovush balandligi noaniq urma cholg'u asbob. Doira gardishiga buzoq yoki baliq terisi qoplanadi, qirqdan ortiq halqachalari taqilib, bular doirani chalganda qo'shimcha sado beradi. Doirada ikkita asosiy tovush bor. Biri past "Bum" ikkinchisi baland "bak" deb yuritiladi. Ketma-ket kelgan ikkita qisqa tovush «bakko" yoki "bakka" yoki "baxa" deb yuritiladi. Doira keng tarqalgan cholg'u asboblardan. Doira ijrochiligidagi raqslar o'zbek va tojik xalqlari orasida juda keng tarqalgan. Shoshmaqom doira usulisiz ijro qilinmaydi. Buxoroda har bir maqom aytuvchi hofiz maqom usullarini doirada ustalik bilan o'zlashtirgan va o'z ashulalariga jo'r bo'lgan.[6]

Doira tovushlari notada puflama va simfonik orkestrdagi urma cholg'u asboblarinikidek bir chiziqqa yoziladi. Zarbli cholg'ular eng qadimgi cholg'u asboblar turiga kiradi. Ularning kelib chiqishi insonning qadam bosishi, qo'llarini bir-biriga urishi, mehnat jarayoni, raqs harakatlari, ov va harbiy yurishlar bilan bog'liq. Ta'abalaming fikrlash doirasi kengayadi. Harakatlarni bajarish orqali esa musiqani

eshitish va harakatlarni yodlash uchun ziyrakligini oshirish, diqqatini jamlash, jismoniy mehnat qilish shakllanadi. Natijada ta'abalamning aktyorlik va ijrochilik inahoratini oshirishga erishiladi. Ularning ongida voqealikka munosabat, estetik qarashlar va rang-barang tuyg'u-kechinmalar muhrlanadi.

XULOSA

Folklor etnografiyada musiqa va harakat ritmik mashg'ulotlarning asosiy vositasini tashkil etadi. Turli yo'nalishlardagi mavzularni ritmik harakatlarda aks ettirish - bu harakatning asosiy uslubini hamda me'yor tuyg'usini rivojlantiruvchi va takomillashtiruvchi yagona yoddir. Doira raqsida mahoratni oshirishda plastika quyidagi vazifalarni bajaradi:

- musiqa bilan yashash san'atini o'rgatadi;
 - musiqa bilan o'zaro ichki hissiyotlarni orqali suhbatlashish va ritmni sezishni, musiqaga mos harakatlanishni rivojlantiradi;
 - raqs muskullarining erkin harakatlanishini ta'minlaydi, nozik va nafis harakatlar orqali ijodiy mahoratning rivojlanishini ta'minlaydi;
 - musiqiy parchalarning tabiatini, jo'shqinligi va ularga mos harakatlar topa olish san'atini kuchaytiradi;
 - folklore jamolarining sahnaviy diqqatini rivojlantiradi, sahnaviy hamrohi bilan ijodiy hamkorlikni yuksaltirishda muhim omil hisoblanadi;
 - nafaqat o'z harakatlarida, balki sahnadoshlar bilan bo'layotgan umumiy harakatlarni bir xillikda bajarish, ya'ni sinxron harakatga erishadi.
- Folklorda doira orqali raqsning barcha sahnaviy harakatlari ritmga mos holatda bo'lishi kerak. U sahnada obraz yaratish jarayonida raqs ham ijro etishi kerak. Undan asosiy e'tiborni harakatlarning me'yoriga, ya'ni harakat unsurlarini mavjud makon va zamonda taqsimlanishiga, mushaklar taranglashuvini boshqarishga qaratish barobarida, harakatlar ijrosining texnikasini ham unutmazligi talab qilinadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Akbarov Il. Musiqa lug'ati T., San'at 1990
2. Begmatov S., Matyoqubov M. "O'zbek an'anaviy cholg'ulari". 2006
3. Toshmatov O., Turatov S. Doira va raqs uslubiyoti. T., 2016.
4. Jumayev S. Milliy cholg'ular tarixi va evolyutsiyasi. T., 2017
5. Toshmatov O., Beknazarov X. Cholg'ushunoslik (darslik). T., 2018
6. Davronov B. Cholg'u ijrochiligi T., 2019